

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврүзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ХРОНИЧЕСКИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ И НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ (НЖБП): КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ФАКТОРЫ РИСКА**Исмаилова Ф.Ш.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. На сегодняшний день врачам-специалистам хорошо известно о большой распространенности функциональных билиарных расстройств (ФБР) и их частом сочетании с неалкогольной жировой болезнью печени (НЖБП) среди пациентов гастроэнтерологического профиля, в особенности при наличии у них проявлений метаболического синдрома. Билиарные нарушения выявляются у 10–15%, а НЖБП – у 25–30% населения Земли (в России – у 37,3%). При этом у подавляющего большинства пациентов с НЖБП имеются ФБР, в особенности функциональные расстройства желчного пузыря (ФРЖП): у 85–90%. Нередко именно эта патология вызывает субъективные жалобы, ухудшает качество жизни и в итоге приводит пациента к врачу, в ходе обследования у которого впоследствии выявляется НЖБП. Кроме того, нарушения в работе билиарного тракта могут способствовать прогрессированию поражения печеночной ткани у пациента с НЖБП. Статистические данные свидетельствуют о частом сочетании функциональных билиарных расстройств с неалкогольной жировой болезнью печени.

Ключевые слова: функциональных билиарных расстройств (ФБР), неалкогольной жировой болезнью печени (НЖБП), хронический холецистит, свободных жирных кислот

RELATIONSHIP BETWEEN CHRONIC CHOLECYSTITIS AND NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE (NAFLD): CLINICAL AND PATHOGENETIC ASPECTS AND RISK FACTORS**Ismailova F.Sh.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Today, specialist physicians are well aware of the high prevalence of functional biliary disorders (FBD) and their frequent association with non-alcoholic fatty liver disease (NFLD) among patients of the gastroenterological profile, especially in the presence of metabolic syndrome manifestations. Biliary disorders are detected in 10-15%, and STDs in 25-30% of the Earth's population (in Russia - 37.3%). At the same time, the vast majority of patients with chronic pancreatic insufficiency have FFR, especially functional disorders of the gallbladder (FPR): 85-90%. Often, it is this pathology that causes subjective complaints, deteriorates the quality of life, and ultimately leads the patient to a doctor, who, during the examination, subsequently reveals STD. Additionally, biliary tract disorders can contribute to the progression of liver tissue damage in patients with pancreatic insufficiency disorders. Statistical data indicate a frequent combination of functional biliary disorders with non-alcoholic fatty liver disease.

Keywords: functional biliary disorders (FBD), non-alcoholic fatty liver disease (NFLD), chronic cholecystitis, free fatty acids

СУРУНКАЛИ ХОЛЕЦИСТИТ ВА ЖИГАРНИНГ АЛКОГОЛСИЗ ЁҒ КАСАЛЛИГИ ЎРТАСИДАГИ БОҒЛИҚЛИК: КЛИНИК-ПАТОГЕНЕТИК ЖИҲАТЛАР ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ**Исмаилова Ф.Ш.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Бугунги кунда мутахассис шифокорларга гастроэнтерологик беморлар орасида функционал билиар бузилишлар (ФББ) ва уларнинг кўпинча ноалкогол жигар ёғ касаллиги (НЖЁК) билан бирга келиши, айниқса уларда метаболик синдром намоён бўлганда кенг тарқалганлиги яхши маълум. Билиар бузилишлар Ер юзи аҳолисининг 10-15% ида, ЖНЁК эса 25-30% ида (Россияда - 37,3%) аниқланади. Шу билан бирга, ЖНЁХ билан оғриган беморларнинг аксариятида ФБР, айниқса ўт пуфагининг функционал бузилишлари (ЎПҚФ) мавжуд: 85-90%. Кўпинча айнан шу патология субъектив шикоятларни келтириб чиқаради, ҳаёт сифатини ёмонлаштиради ва натижада беморни шифокорга олиб боради, текширув давомида унда кейинчалик ЖНЁХ аниқланади. Бундан ташқари, ўт йўллари фаолиятидаги бузилишлар ЖНЁХ билан оғриган беморда жигар тўқимаси шикастланиши-

нинг кучайишига олиб келиши мумкин. Статистик маълумотлар функционал билиар бузилишларнинг жигарнинг алкогольсиз ёғли касаллиги билан тез-тез бирга келишини кўрсатади.

Калит сўзлар: функционал билиар касалликлар (ФБК), жигар ноалкогол ёғ касаллиги (ЖНЁК), сурункали холецистит, эркин ёғ кислоталари

e-mail: ismailova.ferangis@bsmi.uz

Хронический холецистит (ХХ) – хроническое воспалительное заболевание желчного пузыря – широко распространено, особенно в возрастной группе 40–70 лет, и встречается чаще у женщин. Распознавание этого заболевания, являющегося нередкой причиной временной нетрудоспособности и ухудшения качества жизни, представляет определенные трудности, в первую очередь – на догоспитальном этапе медицинской помощи.

Выделяют хронический бескаменный холецистит (ХБХ) и хронический калькулезный холецистит (ХКХ). В настоящее время преобладает мнение о преимущественно последовательном развитии заболеваний желчного пузыря. Функциональные моторно-тонические расстройства (дискинезии) желчевыводящих путей, протекающие по гиперкинетическому (гипертоническому) или гиперкинетическому (гипотоническому) типу соответственно с повышением или понижением тонуса и сократительной (двигательной) активности желчного пузыря, нередко способствуют застою, изменению физико-химических свойств и инфицированности желчи в желчном пузыре. Развивается хронический воспалительный процесс, поражающий его слизистую оболочку и стенку – ХБХ. В большинстве случаев он является причиной образования холестериновых, билирубиновых и смешанных желчных камней, возникновения ХКХ, который нередко отождествляется с желчнокаменной болезнью. Наиболее частые причины ХХ:

- бактериальная инфекция (кишечная палочка, энтерококки, протей, стрептококки, стафилококки и др.) и существенно реже – вирусная;
- паразитарная инвазия (описторхоз, клонорхоз и др.);
- грибковое поражение (актиномикоз и др.).

В подавляющем большинстве случаев ХХ развивается на фоне бактериальной инфекции, которая проникает в желчный пузырь энтерогенным (восходящим из кишечника), гематогенным (из хронических очагов инфекции) или лимфогенным путем. Развитию заболевания способствует застой желчи в желчном пузыре, обусловленный главным образом гипокинетически дискинезией желчевыводящих путей, аномалиями их развития, малоподвижным образом жизни (гиподинамией), погрешностями в питании (избыточное потребление жирной и жареной пищи, легкоусвояемых углеводов, недостаточное использование растительной клетчатки и др.), редкими приемами пищи, ожирением повторными беременностями, запорами и др.

В начальной стадии ХХ – воспалительный процесс, инициированный бактериальной и другой флорой, поражает слизистую и подслизистую оболочки желчного пузыря. В дальнейшем воспалительная инфильтрация распространяется на всю стенку желчного пузыря с развитием соединительной ткани (фиброза) и утолщением его стенки, поражением серозной оболочки (пери холецистит).

У большинства больных данное заболевание на ранних стадиях протекает бессимптомно — в этом и заключается большая опасность.

У 50-75% больных могут появляться симптомы общей (хронической) усталости, снижение работоспособности, недомогание, слабость, тяжесть в области правого подреберья, набор веса, длительное повышение температуры тела без всякой причины, красные точки на коже в области груди и живота. Печень часто увеличена. Возникают расстройства пищеварения, повышенное газообразование, кожный зуд, редко — желтуха, «печёночные знаки».

К накоплению холестерина, а именно липидов (жироподобных органических соединений) в печени, приводят, прежде всего, следующие факторы:

- избыточное поступление свободных жирных кислот (FFA) в печень;
- усиленный синтез свободных жирных кислот печени;
- пониженный уровень бета-окисления свободных жирных кислот;
- снижение синтеза или секреции липопротеинов очень высокой плотности.

У пациентов с ожирением в ткани печени повышено содержание свободных жирных кислот, что и может быть причиной нарушения функций печени, так как жирные кислоты химически активны и могут привести к повреждению биологических мембран гепатоцитов, образуя в них ворота для поступления в клетку эндогенного жира, в частности липидов (преимущественно низкой и очень низкой плотности), а транспортом является сложный эфир — триглицерид.[2]

Таким образом, гепатоциты заполняются жиром, и клетка становится функционально неактивной, раздувается и увеличивается в размерах. При поражении более миллиона клеток макроскопически печень увеличивается в размерах, в участках жировой инфильтрации ткань печени становится плотнее, и данные участки печени не выполняют своих функций либо выполняют их с существенными дефектами.

Статистические данные свидетельствуют о частом сочетании функциональных билиарных расстройств с неалкогольной жировой болезнью печени.

На сегодняшний день врачам-специалистам хорошо известно о большой распространенности функциональных билиарных расстройств (ФБР) и их частом сочетании с неалкогольной жировой болезнью печени (НЖБП) среди пациентов гастроэнтерологического профиля, в особенности при наличии у них проявлений метаболического синдрома. Билиарные нарушения выявляются у 10–15%, а НЖБП – у 25–30% населения Земли (в России – у 37,3%) [1–4]. При этом у подавляющего большинства пациентов с НЖБП имеются ФБР, в особенности функциональные расстройства желчного пузыря (ФРЖП): у 85–90% [5, 6]. Нередко именно эта патология вызывает субъективные жалобы, ухудшает качество жизни и в итоге приводит пациента к врачу, в ходе обследования у которого впоследствии выявляется НЖБП. Кроме того, нарушения в работе билиарного тракта могут способствовать прогрессированию поражения печеночной ткани у пациента с НЖБП [7–9]. В этой связи весьма актуальным становится вопрос доступных алгоритмов своевременной клинической и лабораторно-инструментальной диагностики данной коморбидной патологии, а также подходов к ее терапии.

Развитие ФРЖП у пациентов с НЖБП обуславливается многими общими факторами риска (табл. 1) [10–12].

Таблица №1

Факторы риска	ФРЖП	НЖБП
Наследственная предрасположенность ++	+	+
Пол	Женский	Женский
Возраст	Старше 45 лет	Старше 45 лет
Ожирение	+	+
Сахарный диабет 2-го типа	+	+
Дислипидемия	+	+
Быстрое похудание, длительное голодание или парентеральное питание ++	+	+
Гиподинамия ++	+	+
Курение	+	+
Стрессы	+	+

По мнению исследователей, центральное место в развитии сочетанной патологии в виде ФРЖП и НЖБП занимает инсулинорезистентность (ИР) и гиперинсулинемия, вследствие которой происхо-

дит подавление базальной и стимулированной холецистокинином (ХЦК) моторики ЖП [7, 15, 16]. Кроме этого, в формировании ФРЖП большое значение может иметь возникновение микролитиаза, т. к. в условиях ИР снижается синтез желчных кислот и повышается секреция холестерина в желчь, вызывая нарушение физико-химических свойств желчи.

Необходимо отметить, что при нарушениях работы ЖП и оттока желчи развивается целый комплекс нарушений, усугубляющих патологию печени. Важнейшими из них являются:

- развитие синдрома избыточного бактериального роста в тонкой кишке (СИБР) вследствие снижения бактериостатического эффекта желчи и мальдигестии в двенадцатиперстной кишке;
- нарушение гепатоэнтеральной циркуляции (ГЭЦ) желчных кислот вследствие неадекватного оттока желчи, преждевременной деконъюгации желчных кислот в двенадцатиперстной кишке и потери их с калом в условиях СИБР.

С другой стороны, при НЖБП в самой печени уже на стадии стеатоза происходит изменение спектра синтезируемых желчных кислот, снижение поглотительной функции гепатоцитов и пассажа желчи. Это усугубляет нарушения гидролиза липидов, являющихся субстратом для избыточного роста бактерий в тонкой кишке. Наличие СИБР, по данным многих авторов, обнаруживается у 50–58% пациентов с НЖБП, в особенности на стадии НАСГ [23–25].

Как упоминалось выше, клинические проявления именно ФРЖП у пациентов с НЖБП могут быть единственным поводом для обращения к врачу, т. к. сама НЖБП часто протекает бессимптомно. При этом у 70–85% пациентов ФРЖП протекает по гипотоническому типу, для которого характерны:

- болевой синдром – ноющая, иногда распирающая боль в правом подреберье, чувство тяжести в правом подреберье, уменьшающаяся после желчегонных средств;
- синдром билиарной диспепсии – горечь во рту, отрыжка воздухом или горьким, тошнота, неустойчивый стул в виде чередования запоров и диареи со стеатореей после жирной пищи, вздутие в животе;
- синдром дуоденальной гипертензии – вздутие и дискомфорт в правой половине эпигастральной области, горечь во рту, тошнота и эпизодическая рвота с желчью;
- синдром СИБР – вздутие, дискомфорт в околопупочной области, эпизоды водянистой диареи;
- астеновегетативный синдром – раздражительность, повышенная утомляемость, головная боль, повышенная потливость.

Выводы: 1. ФРЖП является распространенной коморбидной атологией у пациентов с НЖБП (у 85–90% больных) и часто обуславливает первую клиническую симптоматику у лиц с патологией печени. Поэтому целесообразным выглядит обследование всех пациентов с гипотонической формой ФРЖП на НЖБП.

2. ФРЖП и НЖБП имеют многие общие факторы риска и патогенетические механизмы, связанные с формированием метаболического синдрома и приводящие к нарушениям ГЭЦ желчных кислот и развитию СИБР в тонкой кишке, а также, как следствие, факту взаимного отягощения.

3. Наиболее часто ФРЖП у больных НЖБП протекает по гипотоническому типу (в 70–85% случаев), предрасполагая к развитию билиарного сладжа, холестероза ЖП и ЖКБ. При этом наличие ФРЖП может способствовать прогрессированию НЖБП.

Все пациенты с ФРЖП и НЖБП нуждаются в динамическом наблюдении 1 раз в 3 мес. в течение 1 года, затем 1 раз в 6–12 мес. Основными направлениями терапии пациентов с ФРЖП и НЖБП является соблюдение диетических рекомендаций и режима физических нагрузок, этапное использование лекарственной терапии.

Список литературы:

1. Ивашкин В.Т., Драпкина О.М., Маев И.В., Трухманов А.С., Блинов Д.В., Пальгова Л.К. и др. Распространенность неалкогольной жировой болезни печени у пациентов амбулаторно-поликлинической практики в Российской Федерации: результаты исследования DIREG 2. Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2015;(6):31–41. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=25631462>.
2. Byrne C.D., Targher G. NAFLD: a multi-system disease. J Hepatol. 2015;62(Suppl. 1):47–64. doi: 10.1016/j.jhep.2014.12.012.
3. European Association for the Study of the Liver (EASL); European Association for the Study of Diabetes (EASD); European Association for the Study of Obesity (EASO). EASL-EASD-EASO Clinical Practice Guidelines for the management of non-alcoholic fatty liver disease. J Hepatol. 2016;64(6):1388–1402. doi: 10.1016/j.jhep.2015.11.004.
4. Younossi Z.M., Koenig A.B., Abdelatif D., Fazel Y., Henry L., Wymer M. Global epidemiology of nonalcoholic fatty liver disease—Meta-analytic assessment of prevalence, incidence, and outcomes.

- Hepatology. 2016;64(1):73–84. doi: 10.1002/hep.28431.
5. Armstrong M.J., Adams L.A., Canbay A., Syn W.K. Extrahepatic complications of nonalcoholic fatty liver disease. *Hepatology*. 2014;59(3):1174–1197. doi: 10.1002/hep.26717.
 6. Jaruvongvanich V., Sanguankeo A., Upala S. Significant Association Between Gallstone Disease and Nonalcoholic Fatty Liver Disease: A Systematic Review and MetaAnalysis. *Dig Dis Sci*. 2016;61(8):2389–2396. doi: 10.1007/s10620-016-4125-2.
 7. Буеверов А.О. Клинико-патогенетические параллели неалкогольной жировой болезни печени и желчнокаменной болезни. *Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии*. 2019;29(1):17–23. doi: 10.22416/1382-4376-2019-29-1-17-23.
 8. Fracanzani A.L., Valenti L., Russello M., Miele L., Bertelli C., Bellia A. et al. Gallstone disease is associated with more severe liver damage in patients with non-alcoholic fatty liver disease. *PLoS One*. 2012;7(7):e41183. doi: 10.1371/journal.pone.0041183.
 9. Liew P.L., Lee W.J., Wang W., Lee Y.C., Chen W.Y., Fang C.L., Huang M.T. Fatty liver disease: predictors of nonalcoholic steatohepatitis and gallbladder disease in morbid obesity. *Obes Surg*. 2008;18(7):847–853. doi: 10.1007/s11695-007-9355-0.
 10. Loria P., Lonardo A., Lombardini S., Carulli L., Verrone A., Ganazzi D. et al. Gallstone disease in non-alcoholic fatty liver: prevalence and associated factors. *J Gastroenterol Hepatol*. 2005;20(8):1176–1184. doi:10.1111/j.1440-1746.2005.03924.x.
 11. Mendez-Sanchez N., Chavez-Tapia N.C., Motola-Kuba D., Sanchez-Lara K., Ponciano-Rodriguez G., Baptista H. et al. Metabolic syndrome as a risk factor for gallstone disease. *World J Gastroenterol*. 2005;11(11):1653–1657. doi: 10.3748/wjg.v11.i11.1653.
 12. Yener O., Aksoy F., Demir M., Ozcelik A., Erengul C. Gallstones associated with nonalcoholic steatohepatitis (NASH) and metabolic syndrome. *Turk J Gastroenterol*. 2010;21(4):411–415. doi: 10.4318/tjg.2010.0128.
 13. Nervi F., Arrese M. Cholecystectomy and NAFLD: does gallbladder removal have metabolic consequences? *Am J Gastroenterol*. 2013;108(6):959–961. doi: 10.1038/ajg.2013.84.
 14. Ruhl C.E., Everhart J.E. Relationship of nonalcoholic fatty liver disease with cholecystectomy in the US population. *Am J Gastroenterol*. 2013;108(6):952–958. doi: 10.1038/ajg.2013.70.
 15. Biddinger S.B., Haas J.T., Yu B.B., Bezy O., Jing E., Zhang W. et al. Hepatic insulin resistance directly promotes formation of cholesterol gallstones. *Nat Med*. 2008; 14:778–782. doi: 10.1038/nm1785.
 16. Chen L.Y., Qiao Q.H., Zhang S.C., Chen Y.H., Chao G.Q., Fang L.Z. Metabolic syndrome and gallstone disease. *World J Gastroenterol*. 2012;18(31):4215–4220. doi: 10.3748/wjg.v18.i31.4215.
 17. Bonfrate L., Wang D.Q., Garruti G., Portincasa P. Obesity and the risk and prognosis of gallstone disease and pancreatitis. *Best Pract Res Clin Gastroenterol*. 2014;28(4):623–635. doi: 10.1016/j.bpg.2014.07.013.
 18. Lee Y.S., Kang B.K., Hwang I.K., Kim J., Hwang J.H. Long-term Outcomes of Symptomatic Gallbladder Sludge. *Journal of clinical gastroenterology*. 2015;49(7):594–598. doi: 10.1097/MCG.0000000000000202.
 19. Alcon S., Morales S., Camello P.J., Pozo M.J. Contribution of different phospholipases and arachidonic acid metabolites in the response of gallbladder smooth muscle to cholecystokinin. *Biochem Pharmacol*. 2002;64(7):1157–1167. doi: 10.1016/s0006-2952(02)01259-5.
 20. Pozo M.J., Camello P.J., Mawe G.M. Chemical mediators of gallbladder dysmotility. *Curr Med Chem*. 2004;11(13):1801–1812. doi: 10.2174/0929867043364955.

Для цитирования: Исмаилова Ф.Ш. Взаимосвязь между хроническим холециститом и неалкогольной жировой болезнью печени (НЖБП): клинико-патогенетические аспекты и факторы риска // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 1185–1189. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17462147>